

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ В СИСТЕМЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597431>

Кодирова Гулноза Ахаджон кизи

Магистрант ТГЮУ

С.Иноятова

Научный руководитель

Кафедра: Гражданское право

Аннотация: В настоящей научной статье раскрывается понятие, роль, место и значение личных прав человека в системе законодательства Республики Узбекистан. Личные права – это прежде всего конституционные установки, которые находят свое отражение и конкретное применение в законодательстве в целом. Государство гарантирует личные права граждан, как естественные и неотчуждаемые права. В связи с этим автором выделяются некоторые проблемы реализации личных прав человека, и подходы к их осмыслению и решению.

Ключевые слова: личные права, человек, личность, законодательство, Гражданский кодекс, гендерное равенство.

Abstract: This scientific article reveals the concept, role, place and significance of personal human rights in the system of legislation of the Republic of Uzbekistan. Personal rights are primarily constitutional principles that are reflected and specifically applied in legislation as a whole. The State guarantees the personal rights of citizens as natural and inalienable rights. In this regard, the author highlights some problems of the realization of personal human rights, and approaches to their understanding and solution.

Keywords: personal rights, person, personality, legislation, Civil Code, gender equality.

Хулоса: ушбу илмий мақолада Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги тизимида шахсий инсон ҳуқуқлари тушунчаси, роли, ўрни ва аҳамияти очиб берилган. Шахсий ҳуқуқлар, авваламбор, қонунчиликда акс еттирилган ва умуман қўлланиладиган конституциявий принциплардир. Давлат фуқароларнинг шахсий ҳуқуқларини табиий ва ажралмас ҳуқуқлар сифатида қафолатлайди. Шу муносабат билан муаллиф шахсий инсон ҳуқуқларини амалга оширишнинг айрим муаммоларини таъкидлаб, уларни тушуниш ва ҳал қилишга ёндашади.

Калит сўзлар: шахсий ҳуқуқлар, шахс, шахс, Қонунчилик, фуқаролик кодекси, гендер тенглиги.

Введение.

Актуальность и востребованность исследования заключаются в том, что личные права и свободы граждан играют особую роль и занимают первое место в системе прав человека. Ни для кого не секрет, на сколько сейчас уязвимы личные права человека, особенно если учитывать нематериальную природу общественных отношений и ценностей. Зачастую приходится утверждать, что многие права людей в семейных правоотношениях остаются незащищенными, особенно если это касается статуса женщин, вступивших в брак, без заключения брачного договора. Этот пример из практики существующих семейных отношений, - один из многих таких случаев, которые побуждают исследователей обращаться к теме выбора способов защиты личных прав.

Ценность личных прав человека заключается в том, что они позволяют определить статус человека в обществе, его уровень развития. Признанием этого явилось принятие Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав человека, а также 16 декабря 1966 г. Международного пакта о гражданских и политических правах.

Личные права в общей системе законодательства занимают очень важное место. Представляя собой естественные и неотчуждаемые основополагающие права и свободы, принадлежащие человеку от рождения и не зависящие от его связи с конкретным государством[1].

Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев на многих собраниях уделял особое внимание вопросам личных прав человека. Наша страна проводит открытую политику, в результате чего на особом уровне обеспечиваются личные права человека, принимаются акты законодательства, направленные на повышение правовой грамотности населения. При этом основа реформирования – это общепризнанные принципы прав человека, Конституция Республики Узбекистан, и Стратегия развития нового Узбекистана, утвержденной в 2021 году.

Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев отметил: «Исторический опыт человечества свидетельствует о том, что формировавшиеся на протяжении веков базовые духовно-нравственные ценности и основные права личности в результате цивилизационных процессов приобрели форму Конституции. Нам нужно продолжить работу по развитию культуры уважения прав и свобод человека в обществе, что повысит авторитет нашей страны на международной арене»[2]. Нужно согласиться с мнением Президента нашей страны, потому что «жизнь требует от нас достижения важнейшей цели,

определенной в Конституции, - всестороннего обеспечения интересов человека»[3].

Основная часть.

Ввиду, что большинство личных прав защищается гражданским законодательством, поскольку они рассматриваются в качестве одного из видов объектов гражданских прав. И в системе защиты личных прав человека считается статья 11 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, которая предусматривает не исчерпывающий перечень способов защиты прав граждан. Учитывая обширность гражданского законодательства Республики Узбекистан, действующая нормативно-правовая база выступает важной гарантией для реализации других прав граждан. Объем личных прав полностью невозможно зафиксировать в исчерпывающем списке какого-либо нормативного акта, но в то же время необходимость их последовательного нормативного обеспечения с целью их дальнейшей защиты есть.

Следовательно, можно отметить, что личные права занимают центральное место в системе национального законодательства. А способы их защиты выступают как особые правовые механизмы их реализации. При этом способы бывают юрисдикционными, а также неюрисдикционными. Способ защиты личного права будет считаться законным, если он не нарушает в своей материальной сущности права и законные интересы иных граждан.

Личные права - это комплексный правовой институт, который включает в себя нормы многих отраслей права. В правовом регулировании личных прав основой всегда выступает Конституция государства. Так, государство обеспечивает права и свободы граждан, закрепленные Конституцией и законами.

Как это определено в Конституции нашей страны, «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования» (статья 44 Конституции Республики Узбекистан).

Права несовершеннолетних, нетрудоспособных и одиноких престарелых находятся под защитой государства.

Женщины и мужчины имеют равные права (статья 46 Конституции). Говоря о гендерном равноправии, нужно учесть, что в Узбекистане был принят соответствующий закон в 2019 г.[4].

На данный момент, с учетом развивающихся тенденций общественных отношений, возрастает необходимость повышения социальной грамотности населения именно в деле защиты личных прав. Многие личные права граждан, пребывающих в брачных отношениях, зачастую остаются либо нереализованными, либо нарушенными. Например, неимущественные права и обязанности, свобода выбора, равенства. Современное общество еще не отходит

от патриархального понимания личных прав, особенно если дело касается женщин. Как вывод, состояние защищенности личных прав граждан зависит как от общества, так и от сознательного выбора человека.

В системе законодательства Республики Узбекистан личные права человека занимают центральное место. Каждый нормативно-правовой акт тем или иным образом направлен на урегулирование правового статуса человека, определение и обеспечение гарантий его возможностей в государстве. В сфере личных прав человека действует множество нормативно-правовых актов, в частности:

- Конституция Республики Узбекистан;
- Закон «О гражданстве», от 13.03.2020 г. № ЗРУ-610;
- Закон «О судах», от 28.07.2021 г. № ЗРУ-703;
- Закон «О занятости населения» от 20.10.2020 г. № ЗРУ-642;
- Закон «О правах лиц с инвалидностью» от 15.10.2020 г. № ЗРУ-641;
- Закон «О свободе совести и религиозных организациях», от 05.07.2021 г. № ЗРУ-699;
- Закон «Об охране здоровья граждан» от 29.08.1996 г. № 265-I;
- Закон «О науке и научной деятельности» от 29.10.2019 г. № ЗРУ-576;
- Закон «О принципах и гарантиях свободы информации» от 12.12.2002 г. № 439-II;
- Закон «О качестве и безопасности пищевой продукции», от 30.08.1997 г. № 483-I и множество других нормативно-правовых актов.

Становится аксиомой утверждение, что личные права человека уже давно занимают важнейшее место в системе конституционных прав, поскольку они позволяют установить статус/положение человека в обществе. Теоретически вся система личных прав построена вполне приемлемо, однако с практической точки зрения личные права зачастую остаются без применения. Все это происходит из-за гибкости самих общественных отношений.

Суть и назначение личных прав человека состоит в том, чтобы:

- обеспечить гарантии права на жизнь человека, запрет насилия, жестоких либо унижающих достоинство личности действий;
- индивидуализировать человека, его комфорта, а также невмешательства в его частную и семейную жизнь;
- обеспечить свободу, возможность беспрепятственно выбирать разные варианты поведения в области национальных, религиозных, нравственных и иных видов отношений, в которых индивид выступает как биосоциальное существо. Надо признать, что «личными правами обладает каждый человек вне зависимости от гражданства, национальной, этнической или иной

принадлежности. Они играют роль некой гарантии в защите частной жизни от неправомерных и излишних посягательств государства»[5].

Личные права человека – это объект комплексной правовой защиты, где могут использоваться нормы различных отраслей права.

По верному замечанию ученых, «место личных прав в системе прав и свобод человека и гражданина определяется следующим они по своей сущности являются правами человека, т.е. не увязаны напрямую с принадлежностью к гражданству государства и не вытекают из него; эти права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; они объединяют те права и свободы лица, которые необходимы для охраны его жизни, свободы, достоинства, и другие естественные права, связанные с его личностью, индивидуальной частной жизнью»[6].

Личные права могут быть применимыми вследствие активного поведения самого человека-обладателя данных прав, и способы их защиты, которые предусмотрены в статье 12 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, могут быть действенными только ввиду активности самого человека. Надо отметить, что юрисдикционные способы защиты личных прав зачастую должны сменяться неюрисдикционными, договорными способами, потому что обращение в суд и разбирательство по встречным требованиям ответчиков истцам зачастую обходятся стрессом и затратами для обеих сторон. Следовательно, повышение социальной и правовой грамотности в обществе имеет на данный момент стратегическое значение.

Все личные права и свободы обладают своими характерными особенностями, в зависимости от норм, которые обеспечивают те или иные естественные и неотчуждаемые потребности личности. В то же время, существует проблема определения их смысловой сущности, отсутствует ясность в определениях, что затрудняет механизм их правового регулирования[7].

Заключение.

На основании проведенного анализа, можно сделать следующие выводы:

- личные права человека – это совокупность естественных прав человека независимо от демографических и социальных признаков. Они занимают центральное место в системе законодательства Республики Узбекистан. Это очевидно из системы законов и иных нормативно-правовых актов, ядром и смыслом которых является человек, его права и законные интересы;

- личные права защищаются в основном способами, предусмотренными законодательством. В гражданском праве основной нормативно-правовой акт в сфере защиты личных прав – это Гражданский кодекс (статья 11 и другие статьи);

- значение личных прав в системе законодательства Республики Узбекистан велико, потому что они закрепляют правовой статус человека в обществе и государстве;

Учитывая столь обширное содержание личных прав человека, следует отметить, что неразрешенными проблемами в Узбекистане остались вопросы обеспечения свободного права граждан на проведение вакцинации, и вопросы гендерного равенства.

Наиболее сложным на данный момент остается вопрос о проведении вакцинации в стране. Как мы знаем, право на здоровье – естественное, абсолютное право граждан, которое, к сожалению, с последними тенденциями развития пандемии коронавируса подвергается изменению, а порой и нарушению. Борьба с пандемией, вакцинация населения ставит перед многими государствами вопросы о правомерности проводимых с его стороны мер. Перед многими государствами встала дилемма: как не допустить массового нарушения прав человека (не только на здоровье, но и на осуществление трудовой деятельности), и в то же время как обеспечить стабильность эпидемиологической обстановки в стране. Вакцинация сама по себе представляет выбор человека, а принуждение к ее проведению, ограничения иных прав в случае отсутствия сертификата о вакцинации – отчасти являются нарушением личных прав граждан, что и составляет основную актуальную проблему на данный момент, и в Республике Узбекистан тоже. Разрешение данной проблемы мы видим в активной общественной пропаганде и материальном стимулировании социально ответственного выбора граждан.

Во втором случае, необходимо отметить, что гендерное равенство сталкивается с патриархальными устоями в стране, тем самым оставляя позади исполнение норм законодательства в части защиты личных прав (в частности, личных прав женщин). Граждане сталкиваются с ограничением личных прав, и порой не могут выбрать механизмы для их защиты. Наиболее наглядным примером являются недобросовестные действия в семейных правоотношениях, где один супруг может пойти на определенный сознательный выбор, ограничивая в правах другого супруга (например, в части воспитания и бытового ухода за детьми, отсутствия такой помощи со стороны второго супруга). Судебная практика полна случаев, когда один супруг выплачивает другому супругу символическую сумму алиментов, но в то же время он не принимает никакого участия в жизни ребенка. В таких ситуациях одинаковым образом ограничиваются (а иногда и нарушаются) личные права супруги и ее ребенка. Как вывод, в такой ситуации женщина ограничена необходимостью ухода за ребенком, отказом от трудоустройства, и лишена возможности получать содержание на себя, если мужчина отказался на ней жениться, даже

несмотря на то обстоятельство, что между ними были личные отношения и от таких отношений имеется совместный ребенок. Даже процедура установления отцовства в этом случае не способствует выплате содержания «фактической», а не законной супруге со стороны мужчины, если между ними не был зарегистрирован официальный брак. Как видим, сознательный выбор одних граждан может менять жизнь других граждан, но конкретных способов защиты пострадавших граждан (женщин) объективно не существует, т.к. «принудить» к заключению официального брака не может ни женщина, ни государство.

Соответственно, есть смысл предложить разрешение некоторых проблем в сфере защиты личных прав. Так, в части гендерного равенства следует упорядочить гражданские и семейные правоотношения граждан, предусмотрев дополнительные юридические процедуры по вступлению в брак (например, прохождение трехмесячных курсов подготовки к семейной жизни). На наш взгляд, люди должны осознавать, на какую социальную роль они претендуют в жизни. С этим вопросом разрешилось бы множество иных юридических проблем, например такие, как конфликты по признаку пола, социальных увлечений, расторжения брака и т.п.

Что касается вопросов гендерного равенства, то в этом деле есть смысл подчеркнуть, что резко сознание общества не изменить. Ввиду этого представляется целесообразным дальнейшее повышение социальной, правовой культуры и грамотности граждан, обновление стандартов мышления, привлечение граждан к социально активной деятельности. Только сами граждане могут поменять свои запросы по отношению к другим гражданам. Государство не сможет принудить исполнять нормы законодательства в сфере равноправия и реализации личных прав, сколько это сможет сделать сознательная деятельность граждан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

[1] Андрианова В. В. Личные права человека – правовая категория. Юридический журнал. Пробелы в российском законодательстве. 2012 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnye-prava-cheloveka-pravovaya-kategoriya>

[2] Верховенство Конституции и законов - важнейший критерий правового демократического государства и гражданского общества // Доклад Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан. - 7 декабря 2019 года [Электронный ресурс]. - URL: <https://president.uz/ru/lists/view/3119/>.

[3] Обеспечение верховенства закона и интересов человека - гарантия развития страны и благополучия народа // Доклад избранного Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан. - 7 декабря 2016 года [Электронный ресурс]. - URL: <http://old.president.uz/ru/news/5384/>.

[4] Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», № 562 от 02.09.2019 г. <https://lex.uz/>

[5] Назначение и виды личных прав // Источник: <https://lecu.ru/konstitutsionnoe-pravo-zarubezhnykh-stran/631-naznachenie-i-vidy-lichnykh-prav>

[6] Гражданское право. Учебник. Т. 1. / Под ред. Суханова Е.А. - М., Волтерс Клуверю. 2008. - С.736.

[7] Андрианова В. В. Личные права человека – правовая категория. Юридический журнал. Пробелы в российском законодательстве. 2012 г. // Источник: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnye-prava-cheloveka-pravovaya-kategoriya>